

**ЧЕТ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ПЕДАГОГИК
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЎЗИГА ХОС
ХУСУСИЯТЛАРИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481835>

Ахрарова Фотима Бахрамовна

(PhD) в.б.доц УзМУ

Аннотация: *Чет тилини ўқитишда ПТларни дарсларда замонавий янгича усулларда олиб бориш бугунги куннинг талабларидан биридир. ПТ асосан, XX асрнинг 30 йилларида таълим тарбия машғулотларини аниқ ва самарали ташкил этишга кўмаклашувчи усул ва услублар йиғиндиси бўлган. Бу эса “педагогик техника”, уни амалга оширувчи “педагогик мастер” (педагогик маҳорат маъносидан) номини олиб, ўша даврда таълимнинг энг самарали тадбири ҳисобланган.*

Калит сўз: *усул, ТСО, фан, тушунтириш, мустаҳкамлаш, кузатиш, либерал, авторитар, демократик, услуб.*

Чет тилларни чуқур ўрганган, дунё халқлари билан эркин муомала қила оладиган, ўз юрти, халқи, давлати манфаатларини юксак билим ва иқтидор билан ҳимоя қилишга қодир мутахассисларгина бундай улкан глобал муаммоларни ечишга қодирдирлар [1; №1. 2014]. Зеро, “бугун жаҳон ҳамжамиятидан ўзига муносиб ўрин эгаллаётган, интилаётган мамлакатимиз учун чет эллик шерикларимиз билан ҳамжиҳатликда, ҳамкорликда буюк келажagini кураётган халқимиз учун хорижий тилларни мукамал билишнинг аҳамиятини баҳолашнинг ҳожати йўқдир” [2; 8-б].

Ҳар қандай фанни ўқувчига етказиб беришда усуллар муҳим роль ўйнайди. Ж.Ғ.Йўлдошев ва С.А.Усмоновларнинг фикрича, *ҳаракатларни*

амалга ошириш тизими усул деб танланган, маълум йўлдан фойдаланган ҳолда олдиндан кўзда тутилган мақсадга эришиш учун қўлланадиган ҳаракат усулларига айтилади [3; 26-б].

Лекин, ўқитишнинг техник воситаларини рус олимлари ТСО (Технические средства обучения) деб аташган. ТСО – ўқитиш усули, педагог ва талабалар томонидан ўқув жараёнида фойдаланиладиган турли хил объектлардир. Ю.К.Бабанский фикрича, “... фаолият мақсадига эришишга ёрдам берадиган барча нарсалар, яъни услублар, шакллар ва махсус ўқув қўлланмалар тўплами, техник ўқув қўлланмалар дарс ёки дарснинг мақсадларига қараб белгиланади [4; 103-с]”, деб таъриф берган.

Т.Н.Ажгибкова таълимотида ТСО - техник қўлланмалари ўқув жараёнини оптималлаштириш мақсадида уни тақдим этиш ва қайта ишлаш учун ишлатиладиган дидактик қўллаб-қувватланадиган техник воситалар тўплами [5; 111-123-с]. ТСО номидан кўриниб турибдики, бу ўқув материалларини, яъни турли хил маълумотларни етказиб берувчи. Улар бизнинг таълим жараёнимизда кенг қўлланилиб келинапти.

Халқ педагогикаси халқнинг ўзи яшаб турган заминда аста-секин юзага келган мақол, ибора, матал, эртак, кўшиқ каби халқ ижодий ёдгорликларида ўз ифодасини топган. Ўзбек файласуфлари жаҳон фани ва маданияти хазинасига катта ҳисса қўшишга муваффақ бўлганлар. Масалан: Махмуд Қошғарий, Юсуф Хос Ҳожиб, Махмуд Замахшарий, Муҳаммад ибн Мусо ал-Хоразмий, Ал Форобий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино каби машҳур олимлар ўз илмий ва бадиий асарларида таълим тарбия усуллари ҳақида кўплаб илғор ғояларни илгари сурганлар.

Ҳар қандай фан *фан* сифатида ўзининг илмий тадқиқот усулларига эга ва бу усуллар орқали ўз мазмунини бойитиб, янгилаб боради. Педагогика фани ҳам мазмунини бойитиш ва янгилаш мақсадида мавжуд педагогик ҳодиса ҳамда жараёнларни унинг мақсад ва вазифаларига мувофиқ келадиган усуллари, каби изоҳлайди [6; 9-б].

Илмий тадқиқот методлари қонуниятлари алоқаларнинг боғлиқликларини аниқлаш ва илмий назариялар яратиш мақсадида илмий ахборот олиш усули саналади. “Метод” сўзи грекчадан олинган бўлиб, йўл, усул маъносини билдиради [7; 124-б]. Бизнинг фикримизча, методик адабиётларда “ўқитиш методлари”, “таълим методлари” деб юритиладиган бу тушунчани “ўргатиш методлари” деб аташ асосли. Чунки ҳар қандай соҳа мутахассиси бўлиш учун, аввало, УҚИШ (тушуниб ўрганиш) орқали ўз касбининг етук мутахассиси бўлиши мумкин.

Ч.К.Фриз ва Р.Ладо фикрларига кўра, чет тили амалий ва таълимий мақсадда ўрганилади [8; 68-б].

Профессор И.В.Рахмонов таърифича, “Метод – мақсад сари йўналтирилган система бўлиб, бу тушунчалар бир-бирлари билан шартли боғланган усуллардир [9; 14-с]”.

Биз И.В.Рахмоновнинг таърифига қўшилган ҳолда, чет тили ўқитиш усулларни ўқувчига бор маҳорати билан етказиб бера оладиган мутахассисни тушунамиз. Олимларнинг фикрига кўра чет тилини ўргатишнинг ривожланиш босқичларида турли методлар, жумладан, куйидаги ўргатиш методлари кўпроқ қўлланилган.

1. Грамматик таржима методи.

Агар чет тили ўқитиш тарихига назар ташлайдиган бўлсак, энг аввал, грамматик-таржима методи шаклланганлигига гувоҳ бўламиз. У икки кўринишда бўлган: лексик таржима ва текстуал (матн) таржима. Замонавий малакали мутахассисдан чуқур билим касбий маҳорат билан бирга компьютер саводхонлиги ва албатта чет тиллардан бирини билиш талаб этилади, чунки у ўз меҳнат фаолиятида хорижий манбаларда чоп этилган ўз касбига оид материалларни ўқиб, таржима қила олиши, уни амалиётга тадбиққила билиши, хорижлик ҳамкасби билан ишга доир фикр алмаша билиши керак. *Лексик таржима методи.*

Лексик таржима методида асосий эътибор лексик бирликлар (сўзлар) ва бир-бири билан мантиқий боғлиқ бўлиши шарт бўлмаган гапларни таржима қилишга қаратилади. Бу кўпроқ сўзларни гапларда ишлата билиш кўникмаларини шакллантиришда машқ қилиш воситаси бўлиб хизмат қилади. Бу методни тил кўникмалари интеграцияси каби фанларда қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади.

2. Уэст методи.

М.Уэстнинг методи қуйидаги тамойилларга асосланган: 1. Ўқувчи икки тилни билиши учун инглиз тилини ўқишдан бошлаб ўрганиши керак. 2. Чет тилини ўргатишнинг энг осон усули ўқишдир. 3. Ўқувчи ўқиш орқали чет тилини ўрганаётганда тезда муваффақиятга эришади. 4. Ўқувчи ўқиш орқали чет тилини ўрганаётганда ўқитувчининг тажрибаси, маҳорати муҳим эмас. 5. Ўқувчи инглизча ўқиш малакасини эгаллай олса, бошқа малака кўникмаларини мустақил ўрганиб кета олади. М.Уэст сўз маъносини очишда она тилини, таржимани қўллашга қарши эмас эди.

3. Аудио-лингвал метод.

Тўғри методнинг замонавий кўринишидан бири. Бу метод лотин ва олмон сўзларидан ўзлашган (audire –hören –тингламоқ, lingua –zunge, rede, sprache – тил). Олмон тилига тинглаш, гапириш, деб таржима қилинади. Бу метод филологияда ҳам, нофилологик йўналишларда ҳам қўлланилиб келинмоқда. Замонавий таълим стандартлари асосида аудио-лингвал метод билан дарс олиб бориш талабада фанга бўлган қизиқишни кучайтиради.

4. Аудио-визуал метод.

Бир вақтнинг ўзида ҳам эшитиб, ҳам кўриб идрок қилиш. Бунда тингловчи уни қандай эшитиш ва қай ҳолатда тинглашига боғлиқ. Асосан, чет тилларини ўрганишда кўпроқ қўлланади. 3-4 курс талабалари синхрон таржима фанларида қўлласа самарали натижаларга эришади.

5. Онгли қиёслаш методи.

Чет тилини она тилига суянган холда нутқ фаолияти турларини кўллаш. Фикрлашнинг б утури Эдвард де-Боно томонидан ишлаб чиқилган. Одатда, биз амалий масалани ечиш йўлида қийинчиликларга рўбарў бўламиз. “Олти қалпоқча” усули бундай қийинчиликларни енгиш жараёнини олти босқичда амалга оширишнинг оддий йўлини таклиф этади. Ҳар бир босқич ўзининг рангли қалпоқчасига эга. Яъни, биз ҳамма нарса ҳақида бирданига эмас, балки навбатма-навбат фикр юритамиз, натижада муаммонинг тўлақонли ечимига эришамиз. М.Уэст методи (Michael West) оғзаки нутқ ва ўқишни ўрганиш ҳамда ўқув луғатларини тузишда илмий хизмати катта.

Фикримизча, бу методларнинг вужудга келишида, шубҳасиз, педагогика, психология, шахс психологияси, лингвистика, психолингвистика фанларининг ривожланиши ва таъсири катта бўлди.

Бу машҳур уч методист олимлар Р.К.Миньяр-Белоручев, И.В.Раҳманов ва М.В.Ляховицкийларнинг усуллари маъно жихатидан бир-биридан фарқ қилмайди.

Б.И.Пассов, И.М.Маҳмудовлар асарларида методларнинг сони кўпайтирилади:

1. Тушунтириш методи (рецептив метод ёки кўргазмали тушунтириш методи);
2. Репродуктив метод;
3. Муаммоли (проблемали) ўқитиш методи;
4. Эвристик суҳбат методи;
5. Илмий изланиш ёки илмий тадқиқот ўтказиш орқали ўргатиш методи.

Бизнингча, бундай турли-туман таснифланишда ўргатиш методлари, усуллари, тамойиллари ўзаро аралаштирилиб юборилгандай. Шу сабаб юқорида келтирилган барча методларни ўзида мужассамлаштирувчи Р.К.Миньяр-Белоручевнинг таснифини тадқиқотимиз давомида маъқул, деб топдик.

Демак, дарс жараёнининг самарадорлиги педагогни ўқув фаолиятини ташкил қилиши ва бошқаришга йўналтирган фаолияти қай даражада яхши режалаштирилганига, бу режа қандай амалга оширилганлигига боғлиқ, деган фикрга келдик. Замонавий педагогик технологияларни таълим-тарбия жараёнига татбиқ қилиш усулларининг назарий шаклланиши тарихий муддат оралиғида ўрганилаётган муаммо доирасида таҳлил қилишда кечади, деб ҳисоблаймиз. Ўрганилаётган муаммоларни кейинги параграфларда кенгрок ёритамиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Каримов И.А. Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. Тошкент 1998, 8- бет.
2. Сирожиддинов Ш. Чет тилларини ўқитишда лингводидактика. “Ўзбекистонда хорижий тиллар” Илтий-методик электрон журнал. №1 /2014.
3. ЙўлдошевЖ.Ғ, Усмонов С.А. Замонавий педагогик технологияларни амалиётга жорий қилиш. – Т.: «Fan va texnologiya», 2008, - 26 б.
4. Аствацатуров Г.О. Дизайн мультимедийного урока. – Волгоград. Учитель, 2010.
5. Ажгибкова Т.Н. Технология применения аудиовизуальных средств обучения в вузах // Инновации в образовании. - 2004. - № 2. -111-123 с.